

КОММУНИКАТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Хазраткулова А.В.- доцент
Джизакский политехнический институт, г. Джизак

***Аннотация.** В статье рассматривается проблема подготовки студентов педагогического вуза к будущей профессиональной деятельности при наличии и формировании у них коммуникативных и речевых способностей. Представлены результаты исследования, проведенного со студентами первого курса педагогического вуза.*

***Ключевые слова:** коммуникативная деятельность учителя, педагогические способности, коммуникативные способности, экспрессивно-речевые способности.*

***Abstract.** The article examines the problem of preparing students of a pedagogical university for future professional activities in the presence and formation of their communicative and speech abilities. The results of a study conducted with first-year students of a pedagogical university are presented.*

***Keywords:** teacher's communicative activities, pedagogical abilities, communicative abilities, expressive speech abilities.*

С появлением на современном этапе новых социально-экономических и информационных проблем в рамках педагогической деятельности также происходят значительные изменения. Эта деятельность приобретает другое содержание, требуют нового осмысления основные ее компоненты: исследовательский, конструктивный, организаторский и коммуникативный.

Если раньше учитель был транслятором предметных знаний, то сегодня – это менеджер образования, способный развить не только познавательный интерес у обучающегося к своему предмету, но и помочь ему установить

взаимоотношения с одноклассниками, учителями, родителями. В связи с этим одной из актуальных проблем профессионального педагогического образования становится проблема повышения качества коммуникативной подготовки студентов. Цель педагогической деятельности тоже изменялась на протяжении столетий: вместо научения – обучение, а воспитание сегодня рассматривается как создание индивидуальной воспитательной среды для каждого обучающегося и единого образовательного пространства.

Ф.Н. Гоноболин [1] выделяет свойства личности, структура которых, по его мнению, и составляет собственно педагогические способности: способность делать учебный материал доступным; творчество в работе; педагогически-волевое влияние на учащихся; способность организовать коллектив учащихся; интерес и любовь к детям; содержательность и яркость речи, ее образность и убедительность; педагогический такт; способность связать учебный предмет с жизнью; наблюдательность; педагогическая требовательность. К сопутствующим свойствам личности педагога многие авторы относят: организованность, трудоспособность, любознательность, самообладание, активность, настойчивость, сосредоточенность и распределение внимания.

Коммуникативные способности – это способности к общению с детьми, их родителями, коллегами, администрацией. Умение найти правильный подход к учащимся, установить с ними целесообразные с педагогической точки зрения взаимоотношения, наличие педагогического такта. Коммуникативный аспект занимает в деятельности педагога значительное место, но коммуникативная способность – это не только и не столько успешность молодого педагога в общении, сколько успешность в реализации целей и задач обучения и воспитания.

В настоящее время педагоги многих стран осознают, что обучение должно основываться на коммуникативных возможностях студентов [4, с.

366]. Проблема заключается в том, что многие выпускники педагогических вузов хорошо знают содержание своего предмета, неплохо владеют методикой преподавания, но они неуверенно чувствуют себя в сфере установления и поддержания отношений с обучающимися и другими участниками педагогического процесса. Необходимо признать, что при подготовке учителя мало внимания уделяется психологии общения, конфликтологии, развитию коммуникативных умений, к которым следует отнести: - умения устанавливать эмоциональный контакт, завоевывать инициативу в общении; - умения быстро и правильно ориентироваться в условиях внешней ситуации общения; - умения управлять своими эмоциями; - умения «подавать себя» в общении с обучаемыми; - умения обеспечивать обратную связь; - умения правильно планировать свою речь (верный тон, нужные слова); - наблюдательность и переключаемость внимания; - социальную перцепцию, т. е. понимание психологического состояния ребенка по внешним признакам; - речевые и неречевые умения коммуникации и др.

Несомненно, наличие перечисленных выше умений позволит молодому педагогу установить контакт с обучающимися, составить их адекватный образ, комфортно чувствовать себя в коллективе, уверенно общаться с родителями, которые сегодня предъявляют высокие требования к учителям, возлагают порой на них всю ответственность за обучение и воспитание своих детей. Речевые способности – это способности ясно и четко выражать свои мысли, чувства с помощью речи, а также мимики и пантомимики. Речь педагога должна отличаться внутренней силой, убежденностью, заинтересованностью в том, что он говорит. Выражение мысли должно быть ясным, простым, понятным для учащихся.

Формирование коммуникативной компетентности будущего учителя является одной из важнейших задач подготовки будущих специалистов педагогического профиля. В условиях модернизации образования,

современной науки она приобретает особую актуальность. Это связано с тем, что современный выпускник высшей школы не может результативно работать, обладая низким уровнем коммуникативной компетентности.

Она предполагает развитие коммуникативных личностных качеств, включающих готовность к сотрудничеству, инициативность, ответственность за участие в общем деле, культуру общения, гражданскую позицию, что определяет коммуникативную направленность будущего профессионала. На это указывают российские и белорусские ученые, изучающие ключевые компетентности будущего учителя в рамках компетентностного подхода в высшем образовании.

Если говорить о профессии педагога, то именно коммуникативная компетентность является основой профессионализма учителя, потому что общение с учениками составляет сущность педагогической деятельности. Основной характеристикой педагогического общения является именно диалогический тип общения, выражающийся в сложном, многоаспектном, многоплановом отражении педагогом и учащимися друг друга, личностном отношении и открытом обращении участников педагогического процесса.

К педагогическим профессиям сегодня предъявляется целый ряд коммуникативных требований. К ним относятся: стремление к общению, что предполагает умение легко вступать в контакт с коллегами по работе, устойчивое хорошее самочувствие при общении, доброжелательность, отзывчивость, выдержка. Педагогу важно уметь сдерживать эмоции, слушать, учитывать мнение своих воспитанников, убеждать, улаживать разногласия между учащимися, организовывать их взаимодействие.

Для этого ему необходимо быть способным анализировать свое собственное поведение и окружающих, понимать намерения и настроение своих учеников, разбираться во взаимоотношениях людей, мысленно ставить себя на место другого человека, владеть речью, мимикой, жестами, что

поможет ему находить общий язык не только со своими учениками, но и с коллегами. Отсутствие этих качеств приводит к деформации сферы профессионально-педагогического общения, которое оказывает отрицательное влияние на характер взаимоотношений педагога с учащимися. На практике известны факты, когда человек, профессионал, специалист своей области, становясь учителем, не может передать свои знания, умения, опыт из-за отсутствия навыков межличностного общения. Именно поэтому эти навыки необходимо развивать студентам – будущим педагогам.

Однако серьезным недостатком в профессиональной подготовке будущих учителей является отсутствие внимания к коммуникативной культуре будущего специалиста. Обнаруживается неполное использование коммуникативного потенциала студентов при организации образовательного процесса преподавателями. Все это приводит к тому, что молодой учитель, начиная свою профессиональную деятельность, испытывает определенные затруднения в решении профессиональных задач в процессе деловой и личностной коммуникации с учениками, коллегами-учителями и родителями. Такой подход неприемлем в системе подготовки и переподготовки педагогических кадров. На этом основании в современной общеобразовательной школе происходит переход от педагогики требований к педагогике отношений и сотрудничества.

В этой связи большую научную и практическую значимость приобретает проблема формирования коммуникативной компетентности студентов педагогических специальностей. Это приводит к тому, что на современном этапе наблюдается интенсификация исследований по проблеме подготовки будущих учителей к педагогическому общению. Нами сделана попытка решить эту задачу на примере развития коммуникативной компетентности будущих педагогов в процессе их участия в деятельности студенческого самоуправления.

Проанализировав деятельность органов студенческого самоуправления, можно прийти к выводу, что она направлена на расширение коммуникативной практики студентов и развитие их коммуникативных умений. Кроме того, будущие учителя, участвуя в органах самоуправления, выполняют такие коммуникативные действия, которые соответствуют их будущей профессиональной деятельности.

Таким образом, способности к коммуникативной деятельности являются профессионально значимым условием становления учителя-профессионала.

Литература

1. Гозиев Э. Психология высшей школы. Т.: 1997.
2. Башина Т.Ф., Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, креативности. – СПб.: Питер, 2009.
3. Абдувахобова Д. Э. Познавательные мотивы подростка в процессе обучения. Молодой учёный. 2015-7.-614
4. Эргашев У.Э. Формирование умений и навыков в учебной работе. Молодой учёный.762-769.2014.
5. Эргашев У.Э. Мотивы учения в подростковом возрасте. Молодой учёный.2015 -7.-702 8.
6. Кадырова М.К. Психологические особенности обучения в процессе образования. Молодой учёный. 2014. 912-914
7. Кадырова М.К. Основные принципы медиации по разрешению конфликта. Ученый 21 века.
8. Абдувахобова Д.Э. Использование ИКТ в образовании – важный фактор развития информационного общества. Экономика и социум. 386-388. 2023
9. Калдыкозова С.Е. Формирование у учащихся представлений об изучение языка. Gospodarka I innowacje. 44,122-128, 2024
10. Ким Н.В. Психологические закономерности процесса обучения. Экономика и социум. 879-882,2023

